

English version below

La Adoración de los Reyes Magos

[Berruguete, Pedro](#) (Paredes de Nava, ca. 1445 - Madrid, ca. 1503)

Nº inventario: 27 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1485-1489

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Elementos góticos y renacentistas

Dimensiones: 139 x 88 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#), [Reyes Magos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museo Nacional de San Carlos](#) (Ciudad de México, México)

Historia del objeto

Se desconoce la procedencia de esta obra, aunque lo más probable es que fuese del ámbito castellanoleonés. Post (1934) y Silva Maroto (1998) sostienen que la pintura estuvo en la colección del anticuario [Juan Lafora Calatayud](#) (Madrid). Este empresario tuvo relación con el anticuario y marchante de arte [Jacques Seligman](#), a quien vendió algunas piezas a principios del siglo XX y quizá esta fue una de ellas. [Alberto José Pani](#), conocido por su papel en la política mexicana, fue también un ávido coleccionista de arte. Entre 1919-1920 formó su primera colección gracias a una visita diplomática que tuvo que hacer en París, donde pudo acudir a casas de subastas y tiendas de antigüedades. Años más tarde, entre 1927 y 1929 conformó su segunda colección (Fernández, 1940; Ortega Ramírez, 2020). En 1933, cuando viajó a Londres mientras era Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pani adquirió por cuenta del gobierno ocho tablas procedentes de España, entre las que se encontraba una de Berruguete. Un año más tarde, en 1934, el Museo de San Carlos de México recibió una donación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, momento en el que la tabla entró a formar parte de los fondos del museo (Guerrero Mondoño y Cortés Guzmán, 2004).

Descripción

La escena, extraída del Evangelio de San Mateo, representa la Adoración de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar visitan al Niño Jesús recién nacido, quien se encuentra en los brazos de la Virgen. Llevan ricos presentes: oro, incienso y mirra. La composición recuerda a las sargas que Pedro Berruguete realizó, probablemente, para la iglesia de Santo Tomás y que se

conservan en la actualidad en el Museo Nacional del Prado (Madrid).

Ubicaciones

- ca. 1934

MUSEO

[Museo Nacional de San Carlos, Ciudad de México \(México\)](#)

- ca. 1933 - ca. 1934

COLECCIÓN PRIVADA

[Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, México \(México\)](#)

- ca. 1933 - ca. 1934

COLECCIÓN PRIVADA

[Alberto José Pani, Ciudad de México \(México\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1933

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Juan Lafora Calatayud, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1485 - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [FERNÁNDEZ, Justino \(1940\): "La Segunda Colección Pani De Pinturas", vol. 2, nº 5, Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas.](#)
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- GUERRERO MONDOÑO, Rocío y CORTÉS GUZMÁN, Alejandra (2004): "La Adoración de los Magos del Museo Nacional de San Carlos de México", *Pedro Berruete y su entorno*, Diputación de Palencia, Palencia, pp. 73-78.
- [ORTEGA RAMÍREZ, Angélica \(2020\): La colección de Alberto J. Pani en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.](#)
- POST, Chandler Rathfon (1934): *A History of Spanish Painting*, vol. 5 (The Hispano-Flemish Style in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 117-118.
- SILVA MAROTO, Pilar (1998): *Pedro Berruete*, Junta de Castilla y León, Salamanca.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Adoration of the Magi

[Berruete, Pedro](#) (Paredes de Nava, ca. 1445 - Madrid, ca. 1503)

Inventory number: 27 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1485-1489

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Gothic and Renaissance elements

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#), [Reyes Magos](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[National Museum of San Carlos](#) (Ciudad de México, Mexico)

Object History

The provenance of this work is unknown, although it is most likely that it was from the Castilian area. Post (1934) and Silva Maroto (1998) maintain that the painting was in the collection of the antique dealer [Juan Lafora Calatayud](#) (Madrid). This businessman had a relationship with the antique dealer and art dealer [Jacques Seligman](#), to whom he sold some pieces in the early twentieth century and perhaps this was one of them. [Alberto José Pani](#), known for his role in Mexican politics, was also an avid art collector. Between 1919-1920 he formed his first collection thanks to a diplomatic visit he had to make to Paris, where he was able to visit auction houses and antique stores. Years later, between 1927 and 1929, he formed his second collection (Fernández, 1940; Ortega Ramírez, 2020). In 1933, when he traveled to London while he was Secretary of Finance and Public Credit, Pani acquired eight panels from Spain on behalf of the government, including one by Berruguete. A year later, in 1934, the San Carlos Museum in Mexico received a donation from the Ministry of Finance and Public Credit, at which time the panel became part of the museum's collection (Guerrero Mondoño and Cortés Guzmán, 2004).

Description

The scene, drawn from the Gospel of Saint Matthew, depicts the Adoration of the Magi. Melchior, Caspar, and Balthazar visit the newborn Christ Child, who is held in the arms of the Virgin. They bring rich gifts: gold, frankincense, and myrrh. The composition is reminiscent of the canvases Pedro Berruguete likely created for the Church of Santo Tomás, which are now housed in the Museo Nacional del Prado (Madrid).

Locations

- ca. 1934

MUSEUM

[National Museum of San Carlos, Ciudad de México \(Mexico\)](#)

- ca. 1933 - ca. 1934

PRIVATE COLLECTION

[Ministry of Finance and Public Credit, Mexico, Mexico \(Mexico\)](#)

- ca. 1933 - ca. 1934

PRIVATE COLLECTION

[Alberto José Pani, Ciudad de México \(Mexico\)](#)

- Early XX - ca. 1933

DEALER/ANTIQUARIAN

[Juan Lafora Calatayud, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1485 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [FERNÁNDEZ, Justino \(1940\): "La Segunda Colección Pani De Pinturas", vol. 2, nº 5, Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas.](#)
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid.
- GUERRERO MONDOÑO, Rocío y CORTÉS GUZMÁN, Alejandra (2004): "La Adoración de los Magos del Museo Nacional de San Carlos de México", *Pedro Berruguete y su entorno*, Diputación de Palencia, Palencia, pp. 73-78.
- [ORTEGA RAMÍREZ, Angélica \(2020\): *La colección de Alberto J. Pani en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.*](#)
- POST, Chandler Rathfon (1934): *A History of Spanish Painting*, vol. 5 (The Hispano-Flemish Style in Andalusia), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 117-118.
- SILVA MAROTO, Pilar (1998): *Pedro Berruguete*, Junta de Castilla y León, Salamanca.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

